

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ALISHER NAVOIY SHE'RIYATIDA XALQ MAQOLLARINING O'RNI

Yo'ldosh Rahmatov

Filologiya fanlari doktori(Dsc), O'zRFA O'zbek tili, adabiyoti va folklor instituti, "ALFRAGANUS UNIVERSITY" nodavlat oliy ta'lim muassasi
yoldosh@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18887296>

Annotatsiya. Mazkur maqolada, mumtoz adabiyot badiiyatiga xos poetik vosita sanalgan irsoli masal san'ati va uning ulug' mutafakkir Alisher Navoiy she'rlarida tutgan o'rni haqida so'z boradi. Ma'lumki, irsoli masal san'ati xalq maqollardan bayt bezagi va mazmundagi mukammallikka erishish maqsadida foydalanish san'ati hisoblanadi. Alisher Navoiy she'riyatida irsoli masal san'atining eng yetuk namunalari uchirish mumkin.

Kalit so'zlar: mumtoz adabiyot, maqol, hikmatli so'z, bayt, o'git, muarrix, shoir, irsoli masal, poetik vosita, qofiya.

Аннотация. В данной статье рассматривается художественный приём ирсולי масал, характерный для классической литературы, а также его место и значение в поэзии великого мыслителя Алишера Навои. Известно, что ирсולי масал представляет собой искусство использования народных пословиц с целью художественного украшения бейта и достижения смыслового совершенства. В поэзии Алишера Навои можно встретить наиболее зрелые и совершенные образцы применения приёма ирсולי масал.

Ключевые слова: классическая литература, пословица, мудрое изречение, бейт, назидание, летописец, поэт, ирсולי масал, поэтический приём, рифма.

Annotation. This article examines the poetic device known as irsoli masal, which is characteristic of classical literature, and discusses its role and significance in the poetry of the great thinker Alisher Navoi. It is well known that irsoli masal is an art of employing folk proverbs to embellish the bayt and to achieve semantic completeness and perfection. In Alisher Navoi's poetry, one can find the most refined and accomplished examples of the use of the irsoli masal device.

Keywords: classical literature, proverb, wise saying, bayt, admonition, chronicler, poet, irsoli masal, poetic device, rhyme.

Mumtoz adabiyot ijodkorlari va muarrix olimlar tomonidan yaratilgan asarlarda ishlatilgan xalq maqollari ham aslida ularning to'plovchilik faoliyatlari natijasi sanaladi. Bu asosdagi izlanishlar nihoyatda ko'lamli bo'lib, xalq og'zaki ijodi bilan yozma adabiyot aloqasi va hamkorligining qanchalar uzoq va izchil davom etganini oydinlashtiradi. Bunda ijodkorlar xalq maqollarining to'g'ridan-to'g'ri to'plovchisi sifatida qaralmasalar-da, ulardan o'z asarlarining xalqchilligini, g'oyaviy-badiiy mukammalligini ta'minlashda ijodiy foydalanish jarayonida xalqona nusxasi ekanligini his etganlar va maqolning avlodlar uchun saqlanib qolishiga ko'maklashganlar. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, o'tmish ijodkorlarlar o'z asarlarida maqolni quyidagi maqsadda qo'llaganlar:

a) she'riy asarlarda mazmun va g'oyani boyitish, badiiy mahoratni ko'rsatish, fikrni dalillash;

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

b) nasriy asarlarda ta'limiy-didaktik xususiyatni oshirish, qissadan hissa chiqarish, ibratli xulosaga kelish.

Mumtoz ijodda qo'llangan xalq maqollari poetik fikrning tasdig'i yo inkorigagina emas, balki poetik vazn va ritmning ham, qofiyaning ham ranginligini ta'minlovchi eng faol vositalardan bo'lgan. Bu badiiy san'at irsoli masal deb yuritilgan. Mumtoz she'riyatda irsoli masal san'ati ikki ko'rinishda o'z aksini topadi:

1. Xalq maqollarini she'riy asarlarda hech qanaqa o'zgarishsiz, asliyatda qanday bo'lsa, o'sha holicha aynan qo'llash. Bunda maqol poetik fikrni yo quvvatlaydi, yo tasdiqlaydi, yo to'ldiradi, yo inkor etadi. Ko'p hollarda o'xshatish, sifatlash va boshqa estetik vazifani ado etadi:

2. U yoki bu xalq maqolini asar ruhiga - ritmi va vazniga, qofiyaviy ohangdoshligiga muvofiqlashtirib qo'llash. Bunda u yoki bu maqol bir qadar ijodiy qayta ishlanib, yozma adabiyot an'analari asosida sayqallanadi va asliyatdagi shaklini bir qadar o'zgartiradi yo butkul yo'qotib kitobiylik xususiyatini kasb etadi. Bunda maqoldagi mano va yetakchi poetik obrazlar saqlanib, satr yo baytda aforistik xususiyatning kuchayishiga erishiladi:

Ulug' mutafakkir Alisher Navoiy "Majolis un-nafois"da samarqandlik Mirzo Hoji Sug'diyning shoirlik iqtidorining bir jihatiga e'tibor qiladi va shunday yozadi: "Agarchi ba'zi mahalda g'arib nimalar ta'bidin bosh urar erdi. Bu baytida xili so'z rangi va choshnisi borkim:

O'xshatti qomatingg'a sanavbarni bog'bon,
Bechora bilmas ermish alifdin tayog'in.

Bug'ina masalni yaxshig'ina bog'log'on uchun, umid ulkim, tangri taolo rahmat qilmish bo'lg'ay"[3.64.]. Atoqli folklorshunos Hodi Zarifov Alisher Navoiyning shoirga bergan qisqa xarakteristikasiga e'tibor qaratib, Mirzo Hoji Sug'diy birgina maqolni baytga yedirgani uchun uni "xudo rahmat qilsin" deya yuksak e'tirof etganini qayd etadi[4.58.]. Haqiqatda, Hoji So'g'diyning baytida xalqimiz nutqida azaldan qo'llanib kelayotgan "Alifni kaltak deydi" maqoli tasvir va ifodaga mos qo'llangan, ya'ni shoirning o'z baytida maqolni mahorat bilan singdirgani ulug' Navoiy aytganidek, " xili so'z rangi va choshnisi bor"ligini ta'minlagan. Bundan ijodkorlarning maqol qo'llash, fikrni maqol bilan ifodalashi o'ziga xos zakiylik ekani va ijodkor mahorati, iqtidorini belgilashda bu alohida ko'rsatkich, mezon bo'lgani ayonlashadi. Hodi Zarifov e'tiroficha, "...baytda maqol qo'llash badiiy ijodning eng qadimgi usullaridan biri bo'lib, bu priyom forsiy va turkiy og'zaki hamda yozma poeziyada eng yaxshi asarlarda ko'p uchraydi"[4.58.]. Folklorshunos olim ushbu fikrini Lutfiyning boshdan oxir maqolga asoslangan "Ayoqingg'a tushar har lahza gisu", shuningdek, shoirning boshqa g'azallarida qo'llangan "Kutilmagan balo oyoq

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ostida”, “Oyni etak bilan yopib bo‘lmaydi”, “Osmon uzoq yer qattiq”, “Ko‘zdan uzoq, ko‘ngildan uzoq”, “Devonadan oy boshi so‘rama” kabi maqollar orqali asoslab berganki[4.58.], bu yozma ijod namunalarida xalqimizning purhikmat maqollari sochilib yotganini ko‘rsatadi va bizga ularni asarlar tarkibidan ajratib olish hamda to‘plash zarurati borligini uqtiradi.

Mumtoz ijodda qo‘llangan xalq maqollari poetik fikrning tasdig‘i yo inkorigagina emas, balki poetik vazn va ritmning ham, qofiyaning ham ranginligini ta‘minlovchi eng faol vositalardan bo‘lgan. Bu badiiy san‘at irsoli masal deb yuritilgan. Mumtoz she‘riyatda irsoli masal san‘ati ikki ko‘rinishda o‘z aksini topadi:

1. Xalq maqollarini she‘riy asarlarda hech qanaqa o‘zgarishsiz, asliyatda qanday bo‘lsa, o‘sha holicha aynan qo‘llash. Bunda maqol poetik fikrni yo quvvatlaydi, yo tasdiqlaydi, yo to‘ldiradi, yo inkor etadi. Ko‘p hollarda o‘xshatish, sifatlash va boshqa estetik vazifani ado etadi:

Ayoqingga tushar har lahza gisu,
Masal borkim: “Charog‘ tubi qorong‘u”.

Yoki:

Tutarman ko‘zki ko‘rsam orazingni,
Ki derlar: “Oqqan ariqqa oqar su”[5.95.].

Mavlono Lutfiy har ikkala baytda ham xalq maqolini aynan keltirsa-da, dastlabki baytda: “Charog‘ tubi qorong‘u” maqoli yor taqimiga tushgan sochining qop-qoraligiga tashbeh vazifasini o‘tagan: Charog‘ (chiroq) o‘z tagini yoritmaganida uzun chiziqsimon qorong‘ilik hosil bo‘lganidek, yorning uzun sochi ham shunday qop-qoraligi bilan jon o‘rtaguvchidir. Ikkinchi baytda esa “Oqqan ariqqa oqar su” maqoli bilan yor beparvoligiga ishora etilgan. Xalq maqollarini bu xilda qo‘llashning ahamiyati shundaki, avvalo, u yoki bu maqol ishlatilgan zamonda qanday sintaktik qurilishga ega bo‘lganini bilinadi, ikkinchidan, maqol davrlar sinovida qanaqa transformatsion jarayonlarni kechirganligini qiyosiy o‘rganish ob‘yektini bo‘la oladi.

2. U yoki bu xalq maqolini asar ruhiga - ritmi va vazniga, qofiyaviy ohangdoshligiga muvofiqlashtirib qo‘llash. Bunda u yoki bu maqol bir qadar ijodiy qayta ishlanib, yozma adabiyot an‘analari asosida sayqallanadi va asliyatdagi shaklini bir qadar o‘zgartiradi yo butkul yo‘qotib kitobiylik xususiyatini kasb etadi. Bunda maqoldagi mano va yetakchi poetik obrazlar saqlanib, satr yo baytda aforistik xususiyatning kuchayishiga erishiladi:

Agar arpa ham sochsa bo‘lmoqqa to‘q,
Anga bug‘doy o‘rmoqni imkoni yo‘q [2.364.].

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Alisher Navoiy bunda “Arpa ekib bug‘doy kutma” va “Arpa ekkan - arpa olar, Bug‘doy ekkan - bug‘doy olar” maqollarini o‘z g‘oyaviy-badiiy niyatiga muvofiqlashtirib, bayt mag‘ziga singdirib yuborgan.

Folklorshunos olimlar N.Mallayev va M.Hakimovlar o‘z tadqiqotlarida Alisher Navoiy sheriy va nasriy asarlarida 1000 ga yaqin xalq maqolini shu usulda qo‘llaganini aniqlaganlar. O‘zbek mumtoz adabiyoti yaxlitligicha shu xilda kuzatilsa, qancha maqol avlodlarga yetkazilganini oydinlashtirish mumkin. Bu esa o‘zbek xalqi aforistik tafakkurining naqadar boyligini ko‘rsatadi.

Mumtoz adabiyotda maqollar ko‘p hollarda ijodkorlarning hikmatlari bilan qo‘shilib keladi. Shu bois badiiy asardagi ibratli xulosalarning qaysinisi xalq maqoliyu qaysinisi hikmat ekanligini ajratish ba'zan mushkul kechadi.

O‘zbek millatchiligi, adabiyotining muhim bir davri, tarixini o‘zida jamlagan mutafakkir Alisher Navoiy ijodiyotida ham bu hol yaqqol ko‘zga tashlanadi. Ulug‘ shoirning eng kichik asarlaridan buyuk “Xamsa”sigacha xalq dahosining aql-zakosi, tafakkurining ta'siri sezilib turadi. Bu tafakkur durdonalari, bir tomondan, Alisher Navoiyning g‘oyaviy qarashlarini ifodalashga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan, asar badiiyatini yuksaltirgan. Qolaversa, ulug‘ shoirning “hayotni, odatlarni, kishilarni, tabiatni va ijtimoiy turmushni mukammal bilishini”[7.212.] ko‘rsatgan.

Alisher Navoiy o‘z zakosi bilan xalq ijodiyotining ayrim asarlariga buyuklik baxsh etdi. O‘rni kelganda xalq ham Navoiy hikmatlarini o‘zlashtirib, xalq maqollariga aylantirib yuborgan. Mutaxassislarning fikricha, hayotning butun achchiq-chuchugini totgan donishmand shoirning ko‘rgan-kechirganlarining xulosasi sifatidagi “Bilmaganni so‘rub o‘rgangan olim va orlanib so‘ramagan o‘ziga zolim”, “Oz-oz o‘rganib dono bo‘lur, qatra-qatra yig‘ilib daryo bo‘lur”, “Tilga ixtiyorsiz - elga e'tiborsiz”, “Aytur so‘zni ayt, aytmas so‘zdin qayt” kabi teran mazmunli, lo‘nda hikmatlari xalq orasiga singib ketganki, ularning qaysi biri xalqniki-yu, qaysi biri Navoiyniki ekanini ajratib bo‘lmaydi[6.6.].

Darhaqiqat, Alisher Navoiy hikmatlari o‘zining hayotiyliigi va mazmuni bilan shu qadar xalq ijodiga yaqinki, ba'zan ularning qaysi biri shoir qalamiga mansub ekanligini anglash mushkul bo‘lib qoladi. Shoirning ayrim pandnoma tarzida yozilgan asarlari tarkibidagi hikmatlar bevosita xalq maqollari asosida yuzaga kelgan bo‘lsa, ba'zan shoir hikmatlari ommalashib xalq mulkiga aylangan, deyish mumkin.

E'tibor qilinsa, maqollar tarbiyaviy ahamiyat kasb etib, ijtimoiy hayotda sodir bo‘luvchi turli noxush holatlarning oldini olishga, inson tabiatidagi yomon illatlardan qutulishga da'vat etadi. Faqat maqollarda so‘zlar xalqona, oddiy va aniq bayon etilsa, hikmatlarda ma'rifiylik, falsafiylik asosida ifodalanadi.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Odatda, kishining kamchiligi o'ziga bilinmaydi, chetdan qaragan kishiga esa bu darhol ayon bo'ladi. Shu bois xalqimiz "Betga ayganning zahri yo'q" (1.76.), - deya kishining kamchiligini aytishdan tortinmaslik, o'rni kelganda, kamchilikka yo'l qo'ygan kishi ham bu tanqidni o'z ma'nosida qabul qilmog'i lozimligini uqtiradi. Xalqona o'gitga tayangan Alisher Navoiy mazkur maqoldan o'z she'rida mohirlik bilan foydalanib go'zal irsoli masal yaratgan:

Kishi aybing desa, dam urmag'ilkim, ul erur ko'zgu,
Chu ko'zgu tiyra bo'ldi, o'zga aybing zohir aylarmu[1.541.].

Yoki:

Kishi aybin yuziga qilma izhor,
Taammul ayla o'z aybingg'a zinhor [1.541.].

Ushbu irsoli masal "Do'st - do'stning oynasi"[8.139.], "Avval o'zingga boq, so'ngra nog'ora qoq"[8.42.] kabi maqollar mazmuniga hamohangligi ko'rinadi. Maqoldan farqli ravishda mazkur satrlarda ulug' shoirning ma'rifiy qarashlari yorqinroq aks etgan. Ya'ni baytda insoniy munosabatlar sharti - andishali bo'lish, o'z holidan ogohlikka erishish hamda kamchiliklarni mardona tan olish haqida so'z yuritilgan. Shoir e'tiroficha, qarshingdagi inson ko'zgu misoli, u sen payqamagan aybingni ko'rsatadi, bundan qahrlanib, uning ko'nglini og'ritmaginki, qayta kamchiligingni ko'rsatmaydi. Zero, inson o'z aybu nuqsonlarini bartaraf etish orqali o'zligi tomon odimlaydi.

Alisher Navoiy - hikmat va ma'rifatning yetuk sohibi. Uning bu salohiyati betakror asarlarida to'la namoyon bo'ladi. Ulug' shoirning xalq maqollariga xos hikmatlari uning hayotiy tajribalaridan orttirgan xulosalari bo'lib, donishmandona o'git va nasihatdan iborat, shu bois bu hikmatlarini xalq yoddan biladi. Hikmatlar shu qadar hayotiyki, bevosita xalq kundalik turmushida bu hikmatlarning ma'nisini anglay borgan va o'z ma'naviy boyligiga aylantirib maqollari sirasiga qo'shib yuborgan. Chunonchi, shoirning:

YUqar yomonlig' angakim, kirar yomon el aro,
Ko'mur aro ilik urg'an qilur ilkin qaro[1.540.].

Ya'ni kim yomonlar bilan birga yursa, unga ham yomonlik yuqadi, kim ko'mirga qo'l tekkizsa, qo'li qaro bo'ladi mazmunidagi bayt asosida qator xalq maqollari yuzaga kelgan deyish mumkin: "Yomon bilan yotma, erta turib aytma", "Yomon bilan yo'ldosh bo'lma", "Yomon bilan yursang, yomon bo'lasan"[8.162].

Riyo va yolg'ondan azal-azal xalq hazar qilib keladi. Yolg'onchilikning oqibati va uning kishilar boshiga keltiradigan tashvishlari haqida xalqning hikmatga boy maqollari mavjud bo'lib, xalq yolg'on so'zlamaslikka doimiy da'vat etib keladi. "Yolg'on aytgan kishining, Xatari bor ishining", "Yolg'onchi kishi emas, Yolg'on

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

aytmoq eranlar ishi emas” Alisher Navoiy ham xalqning bu purma'no maqollarini quvvatlab, ularning ta'sirida yangi bir irsoli masalga yo'g'rilgan bayt bitadi:

Yolg'on demakda tajriba avvalg'i subh bas,

Yolg'on nafas chu urdi, qorardi hamul nafas[1.539].

Ya'ni kim yolg'on so'zlashni odat qilsa, uning barcha amallari va so'zlari yolg'onga aylanadi. Yolg'on so'zlovchining umri ham yolg'on bilan o'tadi. Ko'rinadiki, shoirning asarlari xalqchilligi va ildizi xalq og'zaki ijodidan suv ichgan va xalq qalbidan joy olgan. Shu bois xalq ham Alisher Navoiy hikmatlarini o'z maqollari sirasiga qo'shib o'z mulkiga aylantirib yuborgan. Umuman olganda, Alisher Navoiy xalqning purhikmat sodda maqollaridan buyuk pandnomalar yaratgan ulug' so'z san'atkoridir.

Xullas, buyuk mutafakkir Alisher Navoiy asarlarining aksariyatida didaktik g'oya yetakchilik qiladi, shoir o'z ta'limiy-ma'rifiy qarashlarini quvvatlash va badiiy takomilini oshirish maqsadida irsoli masal, ya'ni xalq maqollaridan foydalanish san'atiga murojyat etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Олтинчи том Хазойин ул-маоний, Фавойид ул-кибар. –Тошкент: Фан, 1990. –б. 539.
2. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Ўн биринчи том, Хамса, Садди Искандарий. –Тошкент: Фан, 1993. –б. 539.
3. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Ўн учинчи том, Мажолис ун-нафоис. –Тошкент: Фан, 1997. –б. 539.
4. Зарифов Ҳ. Фозиллар фазилати. – Тошкент: Гафур Гулом номидаги бадий адабиёт, 1969. – Б. 58.
5. Лутфий. Ғазаллар. – Тошкент: Ўқитувчи, 1958. – Б. 95.
6. Очилов Э. Ҳикмат бўстони / Навоий А. Ҳикматлар. – Тошкент: Ўзбекистон, 2011. – Б.5-6.
7. Шайхзода М. Асарлар. 6 томлик. 6-том. –Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1972. – Б.212.
8. Ўзбек халқ мақоллари. Икки томлик. 1-том. – Тошкент: Фан, 1987.
9. Ўзбек халқ мақоллари. Икки томлик. 2-том. – Тошкент: Фан, 1988.